

CIACT/SAD 09

(GT 2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Variações de uma vaia – sobre um poema de Augusto de Campos

Dr. Julio Abreu (CEFET-MG)

RESUMO

O ensaio tem como objetivo comparar cinco edições do poema “Viva vaia” – composto por Augusto de Campos, em 1972 –, encontradas nos livros *Poemóbiles* (1974) e *Caixa preta* (1975), ambos em colaboração com Julio Plaza; nos livros homônimos *Viva vaia: poesia 1949-1979*, publicadas respectivamente em 1979 e 2001; e uma outra edição isolada do poema publicada no ano de 2001. Além dos elementos gráfico visuais, que organizam de diferentes modos a composição e a materialidade nas versões do poema, o ensaio procura refletir ainda sobre as tecnologias da edição, utilizadas em sua manufatura, e como as relações interartes – intrínsecas ao poema – contribuem para a expansão de uma poética.

Palavras-chave: Relações Interartes; Tecnologias da Edição; Poética.

ABSTRACT

*The essay aims to compare five versions of the poem “Viva vaia” – composed by Augusto de Campos, in 1972 – found in books *Poemóbiles* (1974) and *Caixa preta* (1975) both in collaboration with Julio Plaza, in the editions of the book of the same name *Viva vaia: poesia 1949-1979* published respectively in 1979 and 2001 and another isolated variant of the poem published in 2001. In addition to the visual graphic elements, which organize different modes of composition and material in the verses of the poem, which reflect some of the editorial technologies used in its creation, and how interart relations – incorporated into the poem – contributed to its expansion of poetics.*

Keywords: Interart Relations; Publishing Technologies; Poetic.

“Viva vaia” (1972) é um dos poemas mais representativos de Augusto de Campos e, em sua obra, encontram-se, ao menos, cinco edições deste poema: em *Poemóbiles* (1974), em *Caixa Preta* (1975), outras duas variantes pertencem às edições da antologia homônima *Viva vaia: poesia 1949-1979* – publicadas, respectivamente, em 1979 e 2001 –, e uma edição autônoma do poema saiu no ano 2001. As edições do poema constituem camadas diferentes, configuradas pelos diversos elementos que cada variante expõe, como adiante se procura mostrar.

A primeira versão publicada do poema está no livro de poemas-objetos *Poemóbiles*, em colaboração com Julio Plaza, em edição dos autores, datado do ano 1974. No entanto, em 1968, Plaza projetava sua série *Objetos*: serigrafia em cores sobre dobradura de papel, para o editor Julio Pacello (Editora Cesar), e publicada no ano seguinte. Augusto de Campos foi convidado para escrever um

CIACT/SAD 09

texto crítico sobre o trabalho e recebeu de Plaza um de seus objetos em branco para que escrevesse o texto. No entanto, em vez de uma prosa crítica, escreveu um poema que tivesse correspondência com estes trabalhos. *Poemóviles*, certamente, surge desta experiência. Este fato é descrito pelo próprio poeta em depoimento para o livro *Julio Plaza, poética/política*, organizado por Vera Chaves Barcellos: “Basicamente, ele me fornecia maquetes em branco, em diversificadas variantes tridimensionais, que eu usava como matrizes para colocar os textos, transportando sua configuração para o papel quadriculado.” (BARCELLOS, 2013, p. 80)

Figura 1

Os esboços de páginas consistiam em duas folhas coladas uma sobre a outra e dobradas ao meio formando uma espécie de caderno de 21 cm (A) x 14 (L) cm. A folha interna (como páginas internas), antes de ser colada à folha que compõe a capa, era cortada e dobrada de várias formas para compor os diferentes relevos e configurações espaciais.

Augusto, a partir dos objetos de Plaza, coloca novas estruturas no campo poético. O movimento visual – ordenador do espaço – já estava presente em trabalhos anteriores como o livro *Poetamenos* (1953) ou em poemas como “Tensão” (1955), que produzem um movimento ótico e dinâmico. Um poema como “Greve” (1963) exige um movimento literal, ou seja, a manipulação da página para que a poesia se faça. Para Décio Pignatari, “Uma das principais características do concretismo é o problema do movimento, estrutura dinâmica, mecânica qualitativa.” (Pignatari, 2006, p. 63), possibilitada pela estrutura espacial.

CIACT/SAD 09

A dobradura, além do movimento, acrescenta volume à poética de Augusto de Campos e “em configurações de volume sempre reencontramos os elementos linha e superfície. Mas os reencontramos sobretudo em seus aspectos dinâmicos, a diagonalidade (linha) e a superposição (superfície)” (OSTROWER, 1989, p. 82), que acrescentam também a tridimensionalidade.

Por causa do volume e da tridimensionalidade, alcançados pelos cortes, dobras e movimentos das folhas, o poema compõe-se de camadas que operam o texto: as palavras impressas em vermelho sobre branco se expandem e se estreitam, arrebentam-se. Este movimento de fragmentação das letras é provocado pelas aberturas dos cortes nas folhas. Esse movimento de arrebentação das letras deixa uma abertura que permite que se leia as palavras “viva vaia” espelhadas ao fundo (compostas com fragmentadas da palavra que se arrebentou); como fragmentos de vozes, como se as vaias se multiplicassem.

E o poema alcança assim outros campos sensíveis, como o do objeto, mas a “estrutura dinâmica” do poema “Viva vaia” (assim como em toda a série *Poemóviles*) atinge sua potência: o poema expande o campo de sua poética. No próprio título do livro, a palavra-montagem *Poemóviles* – *poem* + *mobiles* – já indica a possibilidade de movê-lo (o poema), abrir e fechar cada poema como a um livro.

No ano seguinte, Augusto de Campos publica *Caixa preta* (1975), livro-objeto novamente realizado e editado em parceria com Plaza, que reúne objetos de Plaza, poemas de Augusto e poemas-objetos produzidos por ambos.

CIACT/SAD 09

Figura 2

É possível supor que a variante do poema “Viva vaia” encontrada neste livro seja anterior àquela publicada em *Poemóviles*, que tenha sido reconfigurado para ser aplicado aos objetos de Plaza.

A edição do poema na *Caixa preta* é impressa também em vermelho sobre branco, com dimensão de 13 cm (A) x 23,5 cm (L). Apenas duas figuras geométricas e três elementos gráficos compõem a camada textual: triângulo, retângulo e cor.

As palavras são compostas por figuras geométricas em um jogo simétrico espelhado de forma e contraforma. Do triângulo originam-se as letras “A” e “V”, e do retângulo, a letra “I”. O desenho geométrico das figuras expõe uma dimensão imagética do poema que parece dissipar as palavras, compostas à maneira de um ideograma por seu aspecto de montagem (como uma colagem composta de figuras geométricas). Sobre este poema, Gonzalo Aguilar diz que

“Viva vaia” é o *yin* e *yang* da vanguarda: um “mantra”, um emblema, um *amuleto* do artista de vanguarda que provoca este ritual de “vaia”. A experimentação artística e a resistência que provoca cumprem-se, nesse poema, de um modo ideogramático. (AGUILAR, 2005, p. 233)

O poema é impresso sobre papel cartão e recebe um vinco horizontal ao meio, isso facilita a dobra e permite que adquira volume: inclina-se e ganha tridimensionalidade ao se apoiar em suas

CIACT/SAD 09

duas abas.

Em 2001, esta forma dobrável e mutável ganha outra edição, porém rígida, sem as possibilidades de se dobrar e se desdobrar, como na edição de *Caixa preta* (1975). O texto formado anagramático é impresso em vermelho, por processo serigráfico, sobre acrílico transparente: de um lado lê-se “viva” em vermelho sobre o fundo transparente e, do outro, lê-se “vaia” vazado em fundo vermelho.

Figura 3

O poema-objeto tem a dimensão um pouco maior que sua variante em papel: 7 (A) x 27 (L) x 7 (P) cm. O objeto em acrílico apresenta, por sua solidez material, uma dimensão escultural mais evidente e expressiva que a edição em papel. A edição em papel, por sua dobra, guarda um caráter móbil, possibilita tornar-se um objeto quando dobrado ou cartaz quando planificado e sem inclinação da dobra.

Um P.S.: o poema em acrílico chama a atenção para uma questão (um erro?) que a edição em papel mostrava: quando o objeto de papel é dobrado e apoiado horizontalmente sobre as duas abas, lê-se somente a palavra “viva” em cada uma das bases.

CIA CT/SAD 09

Figura 4

Figura 5

O poema “Viva vaia” dá título à antologia que reúne quase toda a poesia de Augusto de Campos dos primeiros 30 anos de sua atividade poética: *Viva vaia: poesia 1949-1979*, e encontrou excelente solução nesta publicação: imprimem-se verticalmente, na página par (à esquerda), a palavra “vaia” vazada em branco como que sobre o fundo preto; e, na página ímpar (à direita), a palavra

CIACT/SAD 09

“viva”, ambas impressas próximas à calha do livro – essa leitura de alternará se a orientação do eixo vertical for de baixo para cima ou de cima para baixo. Na terceira edição *Viva vaia: poema* 1949-1979, em 2001, Augusto de Campos substituiu a cor preta pelo vermelho (as cores preta e vermelha têm muito bom contraste com o branco e, igualmente, entre si igualmente. Observa-se na obra de Augusto uma regularidade no uso do preto e branco e do vermelho. O vermelho pode remeter a Maiakóvsky, a Malevich e a El Lissitsky; à arte russa da primeira metade do século, ao construtivismo russo e também à Revolução Vermelha).

Esta solução encontrada pelo poeta, apresenta uma estrutura mallarmeana, já que o poema é impresso em página dupla, como no livro *Un coup de dés*, de Mallarmé.

O livro *Viva vaia* traz como epígrafe uma frase de Jean Cocteau: “Aquilo que o público vaia, cultive-o. É você.”, que se refere diretamente ao poema (e a uma atitude de contracultura), inspirado em um episódio do Festival da Canção, em 1968, quando Caetano Veloso é vaiado ao defender a sua composição “É proibido proibir”.

Figura 6

Além das variantes apresentadas neste texto, o poema foi usado também como ilustração na capa e contracapa da antologia homônima e ilustra ainda a capa do compacto (feito em parceria com Caetano Veloso) encartado no livro *Caixa preta* – no lado 1 está a oralização que Caetano faz para o

CIACT/SAD 09

poema “Dias dias dias” (1953) e no lado 2 está a musicalização de “O pulsar” (1975) – e posteriormente anexado na terceira capa da primeira e segunda edição livro *Viva vaia*, respectivamente em 1979 e 1986.

Em cada uma das variantes do poema é possível pensar as tecnologias da edição: os processos, o método e as técnicas empregados em sua manufatura; e seus elementos: a escolha do suporte, o material, a cor ou a ausência dela; do plano ao volume; da estaticidade à mobilidade. O poeta tensiona o campo onde se move o poema, toma para a própria poesia elementos que até então não eram da poesia; amplia sua dimensão poética e abre espaço à novas atuações e insere a poesia nas artes visuais.

Referência

AGUILAR, Gonzalo. *Poesia concreta brasileira: as vanguardas da encruzilhada modernista*. São Paulo: Edusp, 2005.

BARCELLOS, Vera Chaves (org.). *Julio Plaza, poética/política*. Porto Alegre: Fundação Vera Chaves Barcellos, 2013.

CAMPOS, Augusto de. *Viva vaia: poesia 1949-1979*. São Paulo: Duas Cidades, 1979. 1ª ed.

_____. *Viva vaia: poesia 1949-1979*. São Paulo: Brasiliense, 1986. 2ª ed.

_____. *Viva vaia: poesia 1949-1979*. Cotia, SP, Cutia Ateliê Editorial, 2001. 3ª ed.

CAMPOS, A.; CAMPOS, H.; PIGNATARI, D. *Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960*. Cutia, SP: Ateliê Editorial, 2006.

CAMPOS, A; PLAZA, J. *Caixa preta*. Edição dos autores, 1975.

CIACT/SAD 09

CAMPOS, A; PLAZA, J. *Poemóviles*. São Paulo: Annablume, 2010. Selo Demônio Negro.

OSTROWER, Fayga. *Universos da arte*. Rio de Janeiro: Campus, 1989.

PIGNATARI, Décio. *O que é comunicação poética*. Cotia, SP, Cutia: Ateliê Editorial, 2006. p. 21.

SILVA, Rogério Barbosa. *O signo da invenção na poesia concreta e noutras poéticas experimentais: uma análise da poesia brasileira e portuguesa dos anos 1950-2000*. 2005. 304 f. Tese. Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005.

VELOSO, Caetano. *A arte de Caetano Veloso*. São Paulo: PolyGram, 1988.

CAMPOS, Augusto de. *Viva vaia*. Poema-objeto em acrílico, 7 (A) x 27 (L) x 7 (P) cm. Edição do autor, 2001.

Como citar este texto:

ABREU, Julio. Variações de uma vaia: sobre um poema de Augusto de Campos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-9.